

орієнтованих на очно-дистанційну форму навчання, а найнижчі – серед тих, хто орієнтований на суто дистанційне навчання ($p < 0,01$).

Таким чином, за результатами дослідження виявлено, по-перше, недостатній рівень психологічної безпеки освітнього середовища для значної кількості учасників освітнього процесу та її особливості психологічної безпеки залежно від статі (жінки меш захищені ніж чоловіки) і статусу респондентів (викладачі почуються менш психологічно захищеними ніж студенти).

По-друге, ставлення учасників освітнього процесу до особливостей навчання є доволі неоднозначним: задоволені дистанційною формою навчання в умовах пандемії близько половини учасників освітнього процесу; негативне ставлення значної кількості досліджуваних зумовлено відсутністю безпосереднього спілкування й зворотного зв'язку.

По-третє, оптимальним та водночас психологічно безпечним для більшості учасників є змішане, очно-дистанційне навчання.

У цьому контексті актуалізується проблема психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах пандемії загалом і за змішаної, очно-дистанційної форми навчання зокрема. Розробка та апробація такої програми є перспективною лінією подальшого дослідження у контексті зазначеної теми.

DOI: 10.5281/zenodo.4399034

Брикса Ю. О.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Впервые проблема ценностных ориентаций, рассматриваемая в рамках философии, представляла собой поиски ответов на фундаментальные вопросы жизни, где своеобразным образом противопоставлялись категории «добро» и «зло», «божественное» и «разум». В современном научном мире, эти вопросы не потеряли своей актуальности, перейдя в базовые понятия, изучаемые учёными-психологами. Благодаря

разнообразие подходов к изучению структуры ценностных ориентаций, их функций, психологические знания этого вопроса были систематизированы и расширены. Значимый вклад в изучение ценностных ориентаций сделали А. Здравомыслов (1986) и В. Ядов (2013), акцентировавшие внимание на структуре ценностных образований; Л. Водзинская (2007), изучающая механизм формирования этих процессов; на иерархичность ценностных ориентаций обращали внимание С. Бубнова (1999) и Н. Лапин (2018). Регулятивную роль ценностных ориентаций в жизнедеятельности человека исследовали М. Бобнева (1979) и И. Истошин (2004). Значимость ценностных ориентаций изучается путём осмысления таких понятий как жизненная перспектива, направленность, жизненные цели, мотивация. При этом ценностные ориентации рассматриваются как высший уровень общей направленности человека. Образуя сложную иерархичную структуру личности, они служат основой для оценки человеком окружающей действительности, являясь причиной направленности человека к той или иной деятельности. Представляя собой динамичную структуру, ценностные ориентации при этом обладают достаточно устойчивой основой, которая становится главным показателем зрелости личности.

Б. Ломов полагал, что ценностные ориентации – это сложное психологическое образование, каждая составляющая которого определённым образом соответствует конкретному типу социальных отношений, значимость которых для каждого человека индивидуальна, а направленность является системообразующим центром, включающим субъективные оценки действительности, цели, мотивы. Ценностные ориентации в этой связи и есть многоуровневая развивающаяся система отношения человека к миру. Выполняя многоплановые функции, ценностные ориентации представляют собой структуру, включающую три элемента: когнитивный (осмысление значимости, понимание сущности конкретной ценности); оценочный (избирательное отношение к ценностям, выбор альтернатив); поведенческий (реализация ценности). Учёный, подчеркнул субъективный характер отношений,

которые могут существовать независимо от объективного мира (Ломов Б., 1984).

Соотнося смысловые структуры и ценностные ориентации, Б. Братусь подчёркивает, что последние носят осознанный характер в отличие от всеобщих смыслов, природа которых, по мнению автора, больше имеет отрефлексированный уровень. Формирование ценностных ориентаций основывается на осознанных и принятых личностью универсальных смыслах, которые характеризуют сравнительно устойчивое отношение личности к себе, миру и окружающим, то есть основным жизненным направлениям (Братусь Б., 1997).

А. Утюгова обращает внимание на то, что рассматриваемые феномены развиваются и функционируют как единая система – ценностно-смысловая сфера личности (Утюгова А., 2013). Смыслы могут выступать в качестве детерминант ценностей (Альбуханова-Славская К., 1991), ценности могут выступать в качестве детерминант смыслов (Франкл В., 1990), ценности могут одновременно выступать в качестве и источника и носителя, значимых для личности смыслов (Леонтьев Д., 1992). Заключаем, что, если ценностные ориентации отражают ценности, то последние детерминируют смыслы.

Как определённый инструмент целеполагания, позволяющий субъекту сделать правильный выбор из множества альтернатив, и, тем самым, определить цели и средства их достижения, рассматривает ценностные ориентации Н. Наумова (Наумова Н., 2010). Этот выбор сопровождается как регуляцией поведения, так и выполняет направляющую функцию, устанавливая своеобразные границы деятельности личности.

Изучение ценностных ориентаций на сегодняшний момент приобретает всё большее значение, не обходя стороной и военные структуры, так как сформированная устойчивая система ценностных ориентаций детерминирует развитие зрелой личности (что особо важно в условиях военной службы). Принятие ценностей и условий военной профессии способствует выработке таких качеств как: смелость, решительность, высокие морально-нравственные качества,

развитое чувство ответственности (что является характеристиками зрелого, состоявшегося в моральном плане человека).

Вооруженные силы различной направленности имеют одну цель – защита Отечества от условного или реального противника, тем самым определяя этот социальный пласт как центральный в обществе. Несмотря на то, что данный социальный институт является весьма закрытым от социума, в нём также отражаются все изменения, происходящие как в мире в целом, так и в конкретном обществе в частности. Соответственно возрастают и требования, предъявляемые к ценностным ориентациям военнослужащих, особенно к офицерскому составу. На сегодняшний момент быть профессионалом значит с одной стороны иметь теоретические, практические умения и навыки деятельности, а с другой – соответствовать определённым морально-нравственным канонам принятым офицерским корпусом.

Человек, носящий офицерское звание, воспринимается с точки зрения его готовности отдать свою жизнь за Родину в случае вооруженного конфликта. Кроме положительного портрета преобладающего в обществе, наблюдается и стереотипы, рассматривающие военного специалиста, как грубого, непреклонного, не гибкого человека, который не способен понять и воспринять другую точку зрения кроме как свою. Такое понимание возникает как следствие закрытости военного института от других социальных структур, так и от правил, которым подчиняется военнослужащий, основным из которых является единоначалие и чёткое выполнение приказа. Отсюда происходит приписывание свойств офицеру, личность которого конечно не ограничивается приказами и указаниями. Интересен тот факт, что вышеназванные стереотипы приписываются как мужчинам, и так и женщинам офицерам, что указывает на то, что в обществе понимание человека носящего офицерские погоны весьма размыто и не определено.

По мнению К. Платонова, офицер – профессионал отличающийся наличием профессиональной компетентности и мастерства, обладающий высокими морально-нравственными качествами, должных выступать примером для развития

нравственности у подчиненных, включённых в единую с ним профессиональную среду (Платонов К., 1972).

Интерииоризация ценностей военной профессии в свои ценностные ориентации способствует выработке уверенности в профессиональных действиях и качествах как представителя военной структуры. Профессиональная деятельность офицера тесно связана с решением служебно-боевых задач; основным фактором их эффективного решения становится уровень ценностного отношения руководителя к успешной профессиональной деятельности, его лидерской позиции и осознания необходимости добросовестного исполнения воинского долга и своих почётных обязанностей по защите Родины. Все это характеризует особенности его профессионального труда, уровня дисциплинированности, личной примерности, профессиональной компетентности, эмоционально-волевой устойчивости (Марищук В., 1982) и готовности выполнить служебно-боевые задачи точно, в срок и в любых условиях обстановки.

Можно сделать вывод, что характерной особенностью военной службы, является, то что, деятельность офицера не ограничивается только выполнением своих непосредственных задач, скорее это своеобразный синтез двух компонентов: 1) военно-профессиональных ценностей и престижа военной службы, заключающейся в развитии таких качеств как: развитая гражданская ответственность, осознание своей роли в обеспечении безопасности государства; 2) способность к самостоятельному восприятию и воспитанию у подчинённых положительного отношения к ценностям военно-профессиональной деятельности; осознание значимости военной службы на всех уровнях реализации военно-профессиональных задач (политическом, экономическом, социальном, морально-духовном).

Исходя из этого, можно сделать вывод, что профессиональная идентификация выражается в принятии ценностных ориентаций группы, поддержании менталитета профессионального социума, углублении в его приоритеты, духовные ценности, соблюдении профессиональной этики, выражаемой в военной среде понятиями: честь, достоинство,

готовність к професіональному розвитку и
совершенствованию.

Буковська О. О.

ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СИНДРОМ: ПРИЧИНИ ТА НАПРЯМКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Посттравматичний синдром все частіше зустрічається у практиці психологів. Це пов'язано з воєнним конфліктом, насиллям, стихійними лихами (паводки), обставинами, які загрожують життю людини. Важливо розуміти, що 80% постраждалих самостійно справляються з травматичною подією, а 20% потребують психологічної допомоги.

В Міжнародній класифікації хвороб (МКХ 10) виділяють гостру реакцію на стрес (F43.0), яка проявляється до місяця після стресових обставин; посттравматичний стресовий розлад (F43.1), який починається від 2 до 6 місяців після стресової події; розлади адаптації (F43.2) та хронічні зміни особистості після переживання катастрофи (F62.0). Для діагностики розладу необхідно визначити клінічні діагностичні критерії та який час минув від травмуючої події.

Не будь-яка подія може спричинити посттравматичний синдром, а лише та, яка є для особистості неординарною, тобто людина не має досвіду реагування в ній; загрозливою для життя або гідності людини; яка була надмірно інтенсивною, раптовою, тривалою та комплексною, тобто зачіпала тілесну, емоційну, когнітивну й поведінкову сфери людини.

Найчастіше ПТСР проявляється в учасників бойових дій, цивільних, що перебувають в зоні бойових дій, жертв сексуального чи фізичного насилля, жертв катування та полонених, свідків або жертв домашнього насилля, жертв булінгу, свідків терактів, людей, які перебували в зоні стихійного лиха, рятівників.

ПТСР відрізняється за характеристиками самої травми (перш за все, це надзвичайно інтенсивна і тривала травматична ситуація) та характеристиками особистості, яка зазнала травму.